

Die 5 Sicherheitsregeln in der Elektrotechnik - Arbeitsblatt

Name:

Datum:

Sortiere die fünf Sicherheitsregeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen in die korrekte Reihenfolge. Verwende dazu die Nummern 1 bis 5! (1 ist die erste Regel)

	Gegen Wiedereinschalten sichern
	Auf Spannungsfreiheit prüfen
	Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken und Gefahrgrenzen eingrenzen
	Allpolig und allseitig abschalten
	Erden und kurzschließen

Ordne jeder Sicherheitsregel die passende Erklärung zu.

Die 5 Sicherheitsregeln in der Elektrotechnik - Arbeitsblatt

Name:

Datum:

Fülle die Lücken (Verwende dazu diese Schlagwörter)

Gummimatten, PV-Anlagen, allpolige und allseitige, Duspol, Hinweisschildes, 1000 Volt, FI-Schutzschalter, Schlosses, Notstromversorgungen

Zuerst musst du die elektrische Anlage durch das

_____ Abschalten freischalten,

beispielsweise mit einem _____, um

eine zuverlässige Spannungsfreiheit zu gewährleisten. Vergewissere dich auch, dass alle

_____ oder _____

abgeschaltet sind. Anschließend sicherst du die Anlage, indem du

Maßnahmen ergreifst, wie das Anbringen eines _____ und

eines _____, sodass ein versehentliches

Wiedereinschalten verhindert wird. Danach stellst Du die

Spannungsfreiheit fest, indem Du mit einem _____

oder einem 2-poligen Messgerät, das zuvor auf seine Funktion überprüft

wurde, die Spannung misst. Bei Anlagen, die mit einer Spannung ab

_____ betrieben werden, erdest und

kurzschließt du alle Leiter, um im Fehlerfall das Auslösen der

Schutzvorrichtungen zu bewirken. Abschließend schützt Du

benachbarte, unter Spannung stehende Teile durch den Einsatz von

_____ oder durch das Abschränken dieser

Bereiche.

Die 5 Sicherheitsregeln in der Elektrotechnik - Arbeitsblatt

Name:

Datum:

Zu welcher Sicherheitsregel passen diese Maßnahmen?

Setze die Nummer der richtigen Sicherheitsregel zur richtigen Maßnahme!

	Anbringen von Schlössern, Hinweisschildern oder Entfernen von Sicherungen
	Wird mit einem zweipoligen Spannungsmessgerät oder mit einem Duspol gemacht
	Schütze dich vor Berührung mit geeigneten Gummimatten oder Schranken
	FI-Schutzschalter und Hauptschalter PV-Anlage ausschalten
	Soll bei Fehlschaltungen das Auslösen von Sicherheitseinrichtungen verursachen

Hilfestellung und Nachbereitung!

Die nachfolgenden Bilder wurden mittels ChatGPT 5.4 Thinking am 28.4.2026 erstellt.

Folgende Prompt Struktur wurde verwendet:

Erstelle ein quadratisches, farbenfrohes Sicherheits-Poster im Comicstyle. /Thema: [Name der Sicherheitsregel] / Stil: kräftige Farben, dicke schwarze Konturen, Pop-Art-Halftone, freundlicher Lerncomic, einheitlicher Serienlook / Layout: große Überschrift oben, Hauptszene in der Mitte, drei Icon-Felder links, Warnschild und Infobox rechts, Merksatz unten / Hauptfigur: freundlicher Elektriker, Schutzhelm, Schutzbrille, Warnweste, Handschuhe, sichere Handlung sichtbar darstellen / Fachliche Handlung: [Beschreibung der konkreten Sicherheitsmaßnahme] / Linke Icons:1. [Icon 1 + Beschriftung], 2. [Icon 2 + Beschriftung], 3. [Icon 3 + Beschriftung] / Rechte Infobox: [Warnhinweis oder Prüfschema] / Unteres Banner: [Merksatz] / Wichtig: Alle Texte sollen korrekt auf Deutsch, gut lesbar und fachlich verständlich sein.

Die 5 Sicherheitsregeln in der Elektrotechnik - Arbeitsblatt

Name:

Datum:

